

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 11
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

2-tom, 11 -son.

Noyabr 2022 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №11. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 11

November, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +998971003888
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:
alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(11).

<https://alferganus.uz>

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 11.

Ноябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №11.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 1. | Amirov Tursoat Jumaevich | 7 |
| | <i>Designations of the design age of road cement concrete</i> | |
| 2. | Jurayev Uktam Shavkatovich, Akhmedov Jamoldin Djhalolovich | 12 |
| | <i>Estimation of the seismonetress state of underground structures by wave dynamics methods. Part 2</i> | |
| 3. | Nishonov N. A., Rahimjonov Z. Q., Zokirov F. Z. | 18 |
| | <i>Status of assessment of dynamic characteristics of intermediate devices of vehicle bridges</i> | |
| 4. | Shoimqulov Asror Abdunabiyevich | 26 |
| | <i>Advantages of test and functional diagnostics in troubleshooting traction asynchronous motors of electric locomotives</i> | |
| 5. | Khakimov Shaukat, Samatov Rustam, Rajapova S.S. | 32 |
| | <i>Legal basis and interactive services of the national geographic information system of Uzbekistan</i> | |
| 6. | Yusupaliyev Umid, Amirov, Tursoat | 39 |
| | <i>Construction methods of road base by gravel – sand mixture treated with cement the addition of bitumen emulsion</i> | |
| 7. | Ziyaev Kamoliddin, Omarov Janserik | 47 |
| | <i>Research of passenger traffic in public transport of the city of Urgench</i> | |

Kimyoviy fanlar / Chemical Sciences / Химические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 8. | Mamatkulov Mamatqul, Usmanov Botir, Jorayev Saidmahammadjon | 57 |
| | <i>Vitamins and other physiologically active substances found in fish oil</i> | |
| 9. | Usmanov Botir, Amanbayeva Gulzoda | 63 |
| | <i>Study of the solubility of tricalcium phosphate in aqueous solutions of ammonium nitrate</i> | |

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|-----|---|-----|
| 10. | Abdullaeva Barchinoy Yuldashevna | 72 |
| | <i>Analysis of the experience of the EU countries in increasing the capital of credit institutions</i> | |
| 11. | Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna | 85 |
| | <i>A system of indicators reflecting economic stability and their distinctive features</i> | |
| 12. | Achilov Abror Niyatkobilovich | 94 |
| | <i>Effectiveness of innovations in the management of information and communication technologies in the Republic of Uzbekistan</i> | |
| 13. | Akhunova Marifat Khakimovna | 106 |
| | <i>Marketing innovations in the economy: problems and development prospects</i> | |
| 14. | Ashurov Makhhammadzhon , Ismailova Gulshoda | 113 |

- Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management*
15. **Gaziev Xaydarali Ortikovich** 123
Improving the organization of environmental from the management of LLC "Avtooyana"
16. **Gafurova Faina Semyonovna** 131
Digital marketing in the business system
17. **Nabieva Nilufar Muratovna** 142
On the issues of bank support for export producers in Uzbekistan
18. **Kodirov Sardorbek** 153
The status of the digital process in Uzbekistan and the significance of international ratings in it
19. **Nosirov Ilkhom Abbosovich, Tashpulatova Munirakhon Mahmudovna, Rasulov Jasurbek** 161
Motivational mechanisms in higher education institutions, their role and significance
20. **Rasulov Nozimjon Nabijonovich** 169
Analysis of the use of marketing research in the footwear market
21. **Tuychieva Odina Nabieva** 180
The use of digital technologies to improve the efficiency of production processes
22. **Tukhtasinova Mukhayo Mirzasultonovna** 189
State stimulation of the development of innovative processes in the economy
23. **Shakirova Yulduz Saidaliyevna, Ashurov Makhammadzhon Sotvoldievich** 197
Features of use of business processes that simplify the organization of the work of the enterprise
24. **Shakirova Yulduz Saydalievna** 208
Modern banking system: defi models in the capital market
25. **Yormatov Ilmidin Toshmatovich** 215
The role of small enterprises and private entrepreneurs in the development of the economy of Uzbekistan

E'lon / Reklama / Advertisement

- Advertisement* 221
- Our publications* 228

QR CODE of this issue of the magazine

International journal of
theoretical and practical research
Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 11 Volume: 2

Published: 30.11.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Ashurov, M.S., Ismailova, G. K. (2022). Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (11), 113-122.

Ashurov, M.S., Ismailova, G. K. (2022). Conflict situations in the activities of the enterprise, ways of their reduction and management. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 113-122.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7391116>

Ashurov,
Makhammadzhon Sotvoldievich

*Associate Professor of the
Department of Management
Fergana Polytechnic Institute*

Ismailova, Gulshoda
Kamoliddinovna
*master's student
Ferghana Polytechnic Institute
UDC 330.101*

CONFLICT SITUATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE, WAYS OF THEIR REDUCTION AND MANAGEMENT

Abstract. *The article is devoted to increasing the level of their development and progress based on the effective organization of their work by studying conflict situations at the enterprise and their causes. The article deals with conflict situations in the enterprise, their causes and methods of conflict resolution. To this end, the article analyzes and studies the impact of the conflict, its types, their origins, causes and consequences on the collective environment. The article studied, analyzed and described conflict situations in the company's activities, their causes and consequences, the successful implementation of management and organization, the possibility of improving the efficiency of work on its basis. Based on the results of the analysis and assessment of conflict situations carried out by the authors, some ways of eliminating the causes and consequences of conflicts were considered and discussed, proposals and conclusions were given.*

Key words: *types of conflict, team, conflict, conflict situation, conflict management, causes, leader.*

Ашуров, Махаммаджон Сотволдиевич
доцент кафедры "Менеджмент", к.э.н.,

Ферганский политехнический институт,

Исмаилова Гулшода Камолитдиновна

Магистрант

Ферганский политехнический институт,

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. *Статья посвящена повышению уровня их развития и прогресса на основе эффективной организации их труда путем изучения конфликтных ситуаций на предприятии и их причин. В статье рассматриваются конфликтные ситуации на предприятии, их причины и методы разрешения конфликтов. С этой целью в статье анализируется и изучается влияние конфликта, его видов, их истоков, причин и последствий на коллективную среду. В статье изучены, проанализированы и описаны конфликтные ситуации в деятельности компании, их причины и последствия, успешное осуществление управления и организации, возможности повышения эффективности работы на его основе. По результатам проведенного авторами анализа и оценки конфликтных ситуаций были рассмотрены и обсуждены некоторые пути устранения причин и последствий конфликтов, даны предложения и выводы.*

Ключевые слова: *виды конфликта, команда, конфликт, конфликтная ситуация, управление конфликтом, причины, руководитель.*

Ashurov, Maxammadjon Sotvoldievich

“Menejment” kafedrasi dotsenti, i.f.n.

Farg’ona politexnika instituti,

Ismoilova, Gulshoda Kamoliddinovna

“Menejment” kafedrasi magistrant

Farg’ona politexnika instituti,

KORXONA FAOLIYATIDA NIZOLI VAZIYATLAR, ULARNI KAMA YITIRISH VA BOSHQARISH YOLLARI

Annotatsiya. *Maqola korxonada nizoli vaziyatlar, ularning sabablarini o‘rganish orqali ular ish faoliyatini samarali tashkil etish asosida ularning rivojlanish va taraqqiy etirish darajasini oshirishga bag‘ishlangan. Maqolada korxonada nizoli vaziyatlar, ularning sabablari va nizolarni hal qilish usullari muhokama qilingan. Shu maqsadda maqolada nizo, uning turlari, ularning kelib chiqish sabab va oqibatlari jamoaviy muhitga ta’siri tahlil qilingan, o‘rganilgan. Maqolada, korxonada faoliyatida uchraydigan nizoli vaziyatlar, ularning sabablar va oqibatlarini boshqarish va tashkil etishni muvaffaqiyatli amalga oshirish, uning asosida ish samaradorligini oshirish imkoniyatlari, mavjud*

muammolar o'rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil va nizoli vaziyatlarni baholash natijalaridan, kelib chiqib nizolarning sabab va oqibatlarini bartaraf etishning ayrim yo'llari ko'rib chiqilgan va muhokama qilinib, taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: *jamo, nizo, nizo turlari, nizoli vaziyat, nizoviy holatni boshqarish, keltirib chiqaradigan sabablar, raxbar.*

Kirish

Adovat, ihtilof, nifoq tufayli o'zaro janjallar sodir bo'ladi. Odamlar janjal haqida o'ylaganlarida dushmanlik, qo'rqitish, bosqinchilik, tortishuv kabi noxushliklarni nazarda tutishadi. Ishlab chiqarish korxonalari boshqaruv jarayonida nizo – bu rahbar ishchi va boshqa xodimlar o'rtasida muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning bir-biri bilan bir yechimga kela olmaganligi tufayli vujudga keladigan vaziyatdir. Aniqlanishicha, mehnat jamoalarida nizodan so'nggi kayfiyatning buzilishi va tinchlanguncha o'tadigan vaqt shu nizoga tayyorlanish davriga nisbatan uch baravar ko'proq muddatni egallar ekan. Chunki, nizo natijasidagi salbiy holatlar jamoa xodimining hissiyoti, xatti-harakatlari, tafakkur va hatto xarakterida ma'lum o'zgarishlar sodir etadi. Bu o'zgarishlar xodimning xulq-atvorida namoyon bo'lib, mazkur subyekt qatnashayotgan boshqa vaziyatlarga ham tarqaladi va o'zaro munosabatlarning keng sohalarini egallay boshlaydi. Shu nuqtayi nazardan barcha hollarda nizoning sabablari hamda uni vujudga keltirgan holatlar rahbar tomonidan diqqat bilan tahlil qilinishi lozim.

Milliy an'analarimizga ko'ra, xalqimiz hamisha rahbarga tayanadi. Bu o'z navbatida, rahbar shaxslar zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklaydi. Davlatimiz rahbari 2017- yil va undan keyingi davrga belgilangan vazifalarni amalga oshirish uchta eng muhim talabga bog'liq ekanini alohida ta'kidladi: “birinchi — davlat rahbari — Prezidentdan boshlab barcha bo'g'indagi rahbarlarning yakuniy natijalar uchun shaxsiy javobgarligi. Ikkinchi — hamma sohada aniq tartib va qattiq intizomni ta'minlashimiz darkor. Uchinchi talab — qatorlarimiz va kadrlarimizning sofligini ta'minlash, ishdagi har qanday salbiy holatlarning oldini olish va bunday illatlarning ildizini quritish”. Mazkur vazifalarni ado etish ham oson ish hisoblanmaydi. Ushbu talablarni bajarish vaqtida rahbar shaxsining o'zida ham turli qiyinchiliklar, to'siqlar va muammoli vaziyatlar yuzaga kelishi tabiiy holdir. Bunday holatlarda nizo va to'siqlarni bartaraf etish, nizoli vaziyatlarni oldini olib bilish hamda stress va shaxs kayfiyatidagi noqulay holatlarni yenga olish ham rahbar kompetentligining asosiy shartlaridan hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Qo'yilgan muammo bo'yicha mavjud milliy va xorijiy adabiyotlar taxlili korxonada kelib chiqadigan nizo va ularni bartaraf etish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilayotganligi va boshqaruv faninig ko'plab etakchi olimlari tomonidan ushbu mavzu tadqiq etilganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, jumladan, nizo va nizoli vaziyatlarni nazariy va uslubiy jihatlarini rivojlantirishga doir fikr mulohazalarini mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan shu sohada ilmiy izlanishlar olib borayotgan bir guruh olimlardan V. A.Ababkov [2], X. M.Aliev [3], G. A.Arxangelskiy [4], V.Bal [5], Dj. Grinberg [6], P.Dod [7], Druker Piter [8], Devid Lyuis[9], S.

I.Kalinin[10], A. G.Kamenyukin[11], A. Ya.Kibanov[12], I.Kirillov[13], O. V.Nesterova[14] asarlarida va boshqalarning ishlarida bayon qilingan. Shuningdek, respublikamizda shu sohaning yetuk olimlari S.S. G'ulomov, N.Q.Yo'ldoshev, M.Sharifxo'jaev, Yo.Abdullaev, Sh.Zaynutdinov, A.S.Kucharov, N.N. Azizxodjaeva, M. Ochilov, U.Xoshimova, G'.M.Qosimov va boshqalarning tadqiqot ishlarida ko'rish mumkin.

Yuqorida tahlil qilingan olimlarning ishlari nizolarni boshqarish sohasidagi tadqiqotlar an'anaviy ravishda korxon va tashkilotlardagi nizolarni aniqlash uchun ya'ni, nizolarni optimallashtirish tabiati, paydo bo'lishi xususiyatlari, dinamikasi, texnologiyalarini nazariy va uslubiy asoslarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

Shu nuqtai nazardan rahbarning bir muhim masalalaridan biri - bu nizolarni bartaraf qilishdir. Ma'lumki, nizolar kishilarni birlashtirgan barcha joylarda - ijtimoiy institutlarda, ijtimoiy guruhlarda, oilada, kishilar orasida paydo bo'ladi. Nizolar turli joylarda sodir bo'lishi mumkin. Mana shunday nizolardan biri – siz va biz ishlayotgan mehnat jamoasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolardir. Jamoada sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud bo'ladi [1].

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotning vositaviy – uslubiy apparati tizimli yondoshuv doirasida tadqiqotning umumilmiy uslublari: mantiqiy va vaziyatli tahlil, ekspert baholash, so'rovnoma, kuzatish, intervyu, guruxlash, taqqoslash kabi taxlil vositalarini qo'llashga asoslanadi. Ushbu vositalar tadqiqot olib borishning turli bosqichlarida turli kombinatsiyalarda foydalaniladi, yakuniy natijalar, xulosalar va takliflarni ilmiy asoslanganligini ta'minlashga imkon beradi.

Tahlil va natijalar

Nizolar o'zining qator belgilari bilan bir-biridan farq qiladi. Mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlimning holati nizolar soni bilan belgilanadi.

Jamoa a'zolari orasidagi nizolarning ko'pchiligi ishlab chiqarishning qoniqarsiz tashkil qilinganligi, rahbarlarning ish jarayonida o'ziga bo'ysunuvchi jamoa a'zolarining ruhiy holatlarini hisobga olmaganligi, zarur ish sharoitining yaratilmaganligi va boshqa sabablar natijasida vujudga keladi. Nizolar qanchalik ko'p bo'lsa, mehnat jamoalarida ijtimoiy-ruhiy iqlim shunchalik yomonlashadi. Mehnat jamoalarida ayrim nizo chiqarishga moyil shaxslar bo'lishi tabiiy. Bunday shaxslar ish vaqtida foydali mehnat bilan shug'ullanish o'rniga o'zlarining nizolarida ko'rsatilgan masalalar rahbar xodimlar tomonidan qanday qabul qilinayotgani to'g'risida fikr yuritib, o'zlari va boshqalarni ishdan chalg'itib, ishga xalaqit beradilar. Bunday nosog'lom vaziyat jamoa a'zolari asabiga tegadi, ayrim ishchi-xodimlar bundan vaqtincha manfaatdor bo'lib, ular g'iybatlar uyushtirib, vaziyatni keskinlashtirishga harakat qiladilar. Jamoadagi ijtimoiy-ruhiy holat yomonlashadi, bu esa o'z-o'zidan ishga salbiy ta'sir ko'rsatadi [13-19].

Jamoalar faoliyatida nizoli vaziyatlarni keltirib chiqaradigan sabablarini 3 guruhga ajratish mumkin:

1. Ta'lim va tarbiya ishlarini tashkil etish bilan bog'liq kamchiliklar: mehnat qilish uchun sharoitning yomonligi, xodimlar orasida majburiyat va vazifalarning noto'g'ri taqsimlanishi, mehnatni tashkil qilishdagi kamchiliklar, mehnat resurslarining chegaralanganligi, xodimlarning tashkilot kelajagi haqidagi tasavvurlarining noaniqligi.

2. **Xodimlarni ularning malakasi va ruhiy xususiyatlariga muvofiq joy-joyiga qo'ya olmaslik, ma'muriyatchilik orqasida vujudga kelgan boshqaruv sohasidagi kamchiliklar.** Ya'ni boshqaruv tizimidagi nomutanosibliklar, qo'yilgan vazifalarga mos professionallikni xodimlarda kuzatilmaligi; ishchi o'rinlarining yetishmasligi tufayli ishlarni taqsimlashdagi adolatsizlik; mehnatga haq to'lashda adolatsizlik va uning takomillashtirilmaganligi; zahiralarni taqsimlashdagi adolatsizlik; erkinlik, mustaqillik va o'z qadrini bilishdagi har xillilik; manmanlik, qaysarlik; rahbarlikning qoniqarsiz saviyasiz kadrlarni tayyorlash darajasining pastligi.

3. **Jamoa ichidagi shaxslararo munosabatlar bilan bog'liq kamchiliklar:** ishbilarmonlik munosabatlarida negativ yo'llarni ko'rinishi; shaxslararo munosabatda shaxsga oid xususiyatlarning namoyon bo'lishi; muomalarni tashkil etishda no'noqlik va savodsizlikni kuzatilishi; vazifalarning o'zaro bog'liqligi; maqsadlar har xilligi; kommunikatsiya, o'zaro aloqaning qoniqarsizligi, axborotning xodimlarga yetib bormasligi yoki uning juda sust bo'lishi; o'zaro munosabatlar madaniyatining past saviyasini belgilaydi.

Nizoviy holatni boshqarishning asosiy talablaridan biri – muloqotga kirishishda muloqotchilarning ruhiy holatlari jiddiy e'tiborga olinib, hatto ilgari ba'zi narsalar mo'ljallanib qo'yilgan holatda muloqotga kirishish yaxshi natija berishini unutmaslik kerak.

Rahbar e'tiborga olishi zarur bo'lgan nizo turlari va ularning psixologik tashkil qiluvchilari mavjud [1]. Ular quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Jamoa boshqaruvida uchraydigan, rahbar e'tiboriga olishi uchun zarur bo'lgan nizolar va ularning psixologik tashkil qiluvchilari

№	Nizo turlari	Nizoning psixologik tashkil qiluvchilari
1	Konstruktiv va destruktiv nizolar	Mehnat faoliyatidan kelib chiquvchi printsipl muammolar yuzasidan
2	Shaxsiy	Shaxsning ichki nizolari
3	Shaxslararo	Xodimlar xarakterlarining o'zaro nomutanosibligi, boshqaruv usullariga amal qilmaslik, kommunikatsiyalarning buzilishi, xodimlar malakasining pastligi
4	Shaxs va guruh o'rtasidagi	Guruh ichida o'zaro muomala, mehnat faoliyati va xulq-atvor normalardan chetlanish
5	Guruxlararo	Jamoadagi rasmiy va norasmiy guruhlar o'rtasidagi mavjud muamolar, tashkilotda ijtimoiy raqobatning mavjudligi
6	Ijtimoiy	Sinflar, millatlar, davlatlar, ijtimoiy institut va jamoalarning maqsad va manfaatlar, harakat-ning an'anaviy uslublari
7	Yashirin yoki ochiq potensial, asosli	Ikki shaxs orasidagi mojaro
8	Tarkibiy	Tashkilot bo'limlari o'rtasida (masalan, ishlab chiqarish bo'limlari-buxgalteriya va rivojlanishni rejalashtirish)
9	Innovatsion	Tashkilotni rivojlantirish va tarkibiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan

10	Vaziyatli	Tashkilot ichidagi u yoki bu ijtimoiy sub'ektlarning manfaati sohasida paydo bo'ladigan
11	Resursli	Resurslarni taqsimlash va ulardan foydalanish jarayonlarida paydo bo'ladigan
12	Dinamik	Tashkilot faoliyatidagi ijtimoiy-psixologik o'zgarishlar jarayonida paydo bo'ladigan
13	Vertikal	Rahbar bilan xodim o'rtasida sodir bo'lib, u bir qarashda liderlikka da'vogarlik, yuqoridan tazyiq, pastdan turib boshqa xodimlar yoki kuchlar atrofida birlashish, saralanishlar oqibatida kelib chiqadi
14	Gorizontal	Xodimlar o'rtasida ayrim a'zolarining fikrlarini ayrimlar tomonidan e'tirozlar bilan qabul qilishi natijasida ro'y beradi
13	Stixiyali paydo bo'ladigan va davriy yuzaga chiqadigan, ig'vo orqali chiqadigan	Tashabbuskor tomonidan qasddan qilingan vijdotsizlarcha harakat
14	Innovatsion, vaziyat va qadriyatga oid	Shakllararo va guruhlararo munosabatlardagi nizolar
15	Tashkiliy-texnologik	Ishchi o'rinlarini, mansablarni taqsimlashdagi nomutanosiblik
16	Ma'muriy iqtisodiy tizimdagi	Tashkiliy - texnologik va iqtisodiy sabablar, shartnoma majburiyatlarining buzilishi, axborotdagi noaniqliklar
17	Norasmiy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan	Rasmiy va norasmiy tizimlar manfaatlaridagi nizolar, boshqaruvga oid muammolarni rasmiy va norasmiy yechish usullarining mos kelmasligi
18	Ijtimoiy – psixologik munosabatlar tizimi amal qilishi bilan bog'liq	Guruh liderligi uchun kurash, guruh manfaati, qadriyati va maqsadi uchun olib borilgan to'qnashuvlar
19	Tashkil qilish tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy	Ish xaqidan noroziliklar, uni to'lash vaqtining kechiktirilishi, mehnat me'yorining oshishi va mehnatga xaq to'lash tarifining pasayishi; tashkilot rahbariyati xatolari

Nizoning yuzaga kelishi bir necha bosqichlarda bo'lib o'tadi.

Nizoning birinchi bosqichi – bu bajarilmagan talab, boshqarilmagan mayl, istak, xohishdir. Shaxs o'z ruhiyatidagi biron-bir istakni qondirmas ekan, u o'z atrofidan mana shu istakni, maylni qondirishga yo'l qidira boshlaydi.

Nizoning ikkinchi bosqichi – shaxsning biror narsaga g'ashi kelishidan boshlanadi. Bunda bir shaxsning ikkinchi shaxs ruhi va harakatidagi faoliyatni qabul qilmaslikdan, o'z imkon va manfaatini ustun qo'yishidan boshlansa, guruhlararo nizoning ilk bosqichi guruhidagi biron shaxsning boshqa guruhdagi biron shaxs yoki shaxslar faoliyatini qabul qilmasligidan boshlanishi turgan gap.

Nizoning uchinchi bosqichi – bu agressiya, tahdid, hujum yoki himoyaga tayyorlanish. Bu fazada bir shaxs ikkinchi shaxs harakatidan, istagidan, atrof-muhitdagi biror-bir moddiy narsadan foydalanayotganidan norozi, uning o'zi ushbularni egallab olmoqchi, ammo ochiq-oydin ularni egallashga hali jur'at qilmayapti, qaror qabul qilishiga qandaydir ma'lumot yetmayapti. Bu o'rinda o'ta muhim jihati, holatni kim oldin

qo'lga olsa, buzg'uvchi nizoni ilgariroq ilg'ab olib, uni yaratuvchi kuchga aylantirsa, o'sha tomon yutib chiqadi.

Nizoning to'rtinchi bosqichi – nizoning yechimini kutayotgan holatga yangi variantdagi yechimlar, sizga ma'lum bo'lgan yechimlarga muqobil yechimlar izlab topish. Ya'ni, shaxs mumkin qadar o'z ichki holatining yaxshi his qilib borishi lozim va o'z ichki holatining stressga kirib qolmasligini nazoratdan chiqarib yubormasligi katta rol o'ynaydi. Psixologik jihatdan olganda, bu holatlarning barchasida shaxs ruhida asabiylashuv kuchayib boradi. Shaxslararo nizolarda shaxslarning o'zaro bir-birlarini bilmasligi, ularning bir-biridan hadiksirashi, atrof-muhitning ham salbiy ta'siri, kishilarning shaxsiy xususiyatlari katta ta'sir ko'rsatadi.

Nizoning beshinchi bosqichi – qaror qabul qilish bosqichi, bu o'z o'rnida nizoning yechim fazasiga, eng yuqori bosqichdan pastga qarab qaytishiga sharoit yaratib beradi. Ushbu bosqichda ikki yo'nalishni ko'rib chiqamiz:

- a) qaror qabul qilish bilan nizoni yechimga qarab yo'naltirish;
- b) qaror qabul qilish bilan nizoni faqat o'z foydasiga yo'naltirish.

Shaxsning eng katta boyligi tanlash imkoniyatining kengligida mujassamlashgan. Ammo agressiya, stress, asabiy holatga tushgan kishining tanlash imkoniyati keskin darajada qisqaradi. Shaxs atrofidagi imkoniyatlarni to'liq va obyektiv baholash imkoniyatidan bu davrda mahrum bo'lib qolgan bo'ladi. Uning fikrida butun atrofidagi imkoniyatlar cheklanib, faqat birgina yo'lga aylanganday tuyula boshlaydi. Bu paytda shaxs o'z raqibini sindirish, mag'lub qilish harakatida bo'ladi. Bunday holda asabiylashuv kuchayadi, hatto bor kuchlarni ham ishlata olmaydigan holatga tushib qolishi mumkin va unda asosiy maqsadning o'zi nima ekanligini unutib qo'yishadi. Ya'ni maqsad unutilib, vaziyat qo'ldan va izdan chiqib, shaxslar faqat jarayon qurbonlariga aylanadi. Bunday hollarda vaziyatni kuzatib turgan uchinchi tomonlar g'oliblikni qo'lga kiritib ketishi hollari ham uchrab turadi.

Biz jamoa boshqaruvida uchraydigan, rahbar e'tiboriga olishi zarur bo'lgan nizolar va ularning psixologik tashkil qiluvchilarini „Sifat metall“ MChJ da o'rganib chiqdik. Korxonaning tegishli bo'linmalarida tashkiliy nizolar kelib chiqish sabablarini aniqlash uchun biz xodimlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik. „Sifat metall“ MChJ da qarama - qarshiliklarning paydo bo'lish sabablarini tahlil qildik.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, korxonada nizoli vaziyatlar "tez-tez" yuzaga kelishi bo'yicha respondentlarning 52% i, "juda tez-tez" yuzaga keladimi degan savolga respondentlarning 28% i ijobiy xulosa bergan, 16% respondentlar esa o'zboshimchalik bilan javob bergan. Taxlil natijalaridan xulosa qilish mumkinki, korxonada nizoli vaziyatlar tez – tez yuzaga kelib turar ekan.

Shuningdek, o'rganishlar natijasi, bugungi kunda korxonada vertikal va gorizontal, innovatsion, vaziyat va qadriyatga oid hamda ma'muriy iqtisodiy tizimdagi, norasmiy tashkilotlar faoliyati bilan bog'liq bo'lgan nizo turlari ko'proq yuzaga kelayotganligini ko'rsatdi.

„Sifat metal“ korxonasida yuqoridagi nizoli vaziyatlarni yuzaga keltiruvchi omillar tadqiqoti natijalariga ko'ra vertikal nizoda hamkasblar bilan munosabatlarda kompaniyadagi ziddiyatli vaziyatlarning 35 foizi rahbarlar bilan munosabatlarda va mos ravishda ma'muriy iqtisodiy tizimdagi nizolar 25 foizi mijozlar bilan munosabatlarda

yuzaga kelishi aniqlandi. Bunda nizoli vaziyatlarning eng ko'p soni kompaniya xodimlari o'rtasida majburiyatlarni taqsimlashning murakkabligi, shuningdek, bunday dalillar va raqamlarga noto'g'ri e'tibor berish natijasida yuzaga kelishi aniqlandi.

2-jadval

“Sifat metal” korxonasi eng tez yuzaga kelayotgan nizolar, uni yuzaga keltiruvchi sabablari va ularni hal qilish usullari

Eng tez yuzaga kelayotgan nizolar turlari	Nizoli vaziyat sabablari	Nizoli vaziyatlarni hal qilish usullari
Gorizontal nizolar	1. Qarashlarning bir-biriga mos kelmasligi 2. Psixologik mos kelmaslik 3. Shaxsiy munosabatlar 4. Majburiyatlarning noto'g'ri taqsimlanishi	1. O'z majburiyatlaringizni qat'iy bajarish 2. Hissiy provakatsiyalarga berilmang, boshqa odamlarning muammolarini o'z zimmangizga olmang 3. O'zaro murosa qiling va mojaroda hamkorlikka intiling 4. Nizolarni hal qilishda obro'li shaxslardan foydalanish
Vertikal nizolar	1. Raxbarlarning talablarini bajarmaslik 2. Muammo va uning yechimiga qarashlarning bir-biriga mos kelmasligi	1. Menejerlarga ish talabini tushuntirish 2. Ishlarni o'z vaqtida sifatli bajarish 3. Muammoni hal qilishda muqobil izlashda hamkorlikni yo'lga qo'yish 4. Rahbar bilan muloqotda doimo ishonch va xotirjamlikni, do'stona ohangni saqlang.
Ma'muriy iqtisodiy tizimdagi nizolar	1. Mijozlar oldidagi majburiyatlarni bajarmaslik 2. Menejer mijozlarga aniq ma'lumot bermaslik	1. Axloqiy meyorlarga rioya qilish 2. Muloqotda o'z-o'zini nazorat qilishni kuchaytirish 3. Shartnomaning huququiy qoidalarini bilish

Shuningdek, “Sifat metal” korxonasi nizoli vaziyatlarni boshqarishning mavjud samarali usullari, ya'ni:

- ishga bo'lgan talabni tushuntirish;
- muvofiqlashtirish va integratsiyalash;
- umumtashkiliy (kompleks) maqsadlar, mukofotlanishning tarkibiy tizimi
- uzoqlanish;
- silliqlashish;
- majburlash;
- kelishuv, muammoni hal qilish usullaridan ham foydalanish maqsadga muvofiq

bo'ladi.

Yuqorida keltirib o'tilgan muammolar va olib borilgan tahlillar asosida respublika korxonalarida xodimlarini boshqarishda nizoli vaziyatlarni oldini olish va kamaytirishda samara keltiruvchi quyidagi takliflarni ilgari suramiz:

- funktsional vazifalardan kelib chiqqan holda xodimni korporativ boshqarish shakli va usullarini differentsatsiya qilib borish, birikkan holda harakat qilish va yakka tartibda masalalarni belgilash lozim;
- korxonada ichida xodimning o'ziga ishonchini rag'batlantirish va shaxsiy muammolarini hal etishga imkoniyat yaratib berish. Ijtimoiy o'ziga ishonch ishlab chiqarish jarayonidagi ishonchga bevosita ta'sir etadi va aksincha. Har ikka holda ham o'ziga ishonish faoliyat samaradorligini oshiradi;
- xodimlarning yuqori innovatsion faolligini qo'llab-quvatlash, bu xodimning ijodkorlik qobiliyatini namoyon etishga rag'bat sifatida xizmat qiladi.
- barqaror korporativ ruhni shakllantirish, ishlab chiqarish vazifalari hamda boshqaruv masalalariga mas'ul ijodiy guruhlarini shakllantirish;
- moslashuvchan xodimlarni boshqarish tizimini yaratish, bu orqali ma'lum ishlab chiqarish va boshqaruv masalalari bo'yicha barqaror, samarali maxsus jamoalarni shakllantirish;
- mehnat jarayonidagi barcha ishtirokchilarning ijtimoiy-mehnat munosabatlarini tartibga soluvchi institutsional asoslarni yaratish. Xodimlarning ishlab chiqarish jarayonidagi ishtirokini inobatga oluvchi norma va qoidalarni ishlab chiqish, doimiy takomillashtirib borish, mavjudlarini qayta ko'rib chiqish.

Xulosa qilib aytganda rahbarlar har doim, har bir faoliyatida turli xildagi nizolarni, qarama-qarshilik va ziddiyatlarni bartaraf qilishga to'g'ri keladi. Ularni qanchalik oson hal qilsa, ish shunchalik unumli, natijasi yaxshi bo'ladi. Rahbar faoliyatidagi ish unumdorligi vujudga kelgan qarama-qarshilik, ziddiyat, nizoni qanchalik tez va qulay yo'llar bilan hal qilganligiga bog'liq bo'ladi. Shunda rahbar va jamoa ishida unum va samara bo'lishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ashurov, M. S., & Mo'ydinova, G. Q. (2020). Conflict management in the labor collectives of Uzbekistan enterprises. *Theoretical & Applied Science*, (11 (91)), 485.
2. Абабков, В. А., Вассерман, Л. И., & Трифонова, Е. А. (2010). Совладание со стрессом: теория и психодиагностика: Учебно-методическое пособие/Под науч. ред. проф. ЛИ Вассермана.
3. Алиев, Х. М. (2011). *Укрощение стресса*. Эксмо.
4. Архангельский, Г. (2013). *Тайм-драйв: как успевать жить и работать*. Манн, Иванов и Фербер.
5. Бал, В., Кэмпбелл, М., & Макдауэлл-Ларсен, Ш. (2012). Усиливаем стрессоустойчивость. Как успешно нейтрализовать негативный стресс. М.: Манн, Иванов и Фербер.
6. Водопьянова, Н. (2022). *Стресс-менеджмент 2-е изд., испр. и доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры*. Litres.
7. Гринберг, Д. (2002). Управление стрессом/Дж. Гринберг.-7-е. – СПб.: Питер.

8. Дод, П., & Сандхайм, Д. (2008). 25 лучших способов и приемов тайм-менеджмента.
9. Друкер, П. Ф. (2004). *Энциклопедия менеджмента*. Вильямс.
10. Льюис, Д. (2017). *Управление стрессом: как найти дополнительные 10 часов в неделю*. Альпина Паблишер.
11. Калинин, С. И. (2006). Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем. *СПб.: Речь, 371*.
12. Каменюкин, А. Г., & Ковпак, Д. В. (2012). Стресс-менеджмент.
13. Кибанов, А. Я., Коновалова, В. Г., & Белова, О. Л. (2013). Управление персоналом: теория и практика. Управление конфликтами и стрессами.
14. Кириллов, И. (2013). *Стресс-серфинг: Стресс на пользу и в удовольствие*. Альпина Паблишер.
15. Нестерова, О. В. (2013). Причины и факторы стресса в профессиональной деятельности менеджера. *Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-06-14006*.
16. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
17. Kurpayanidi, K., Abdullaev, A., Ashurov, M., Tukhtasinova, M., & Shakirova, Y. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04024). EDP Sciences.
18. Курпаяниди, К. И., & Ашуров, М. С. (2019). Ўзбекистонда тадбиркорлик мухитининг замонавий ҳолати ва уни самарали ривожлантириш муаммоларини баҳолаш. *Монография. GlobeEdit Academic Publishing, European Union*.
19. Ашуров, М.С. ва б. (2020). COVID-19 пандемия шароитида тадбиркорлик ва уни ривожлантириш масалалари: назария ва амалиёт Монография. и.ф. д., профессор М.А. Икрамов, таҳрири остида. *GlobeEdit, European Union*.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E – library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Д.Р.ТҲТАСИНОВА

КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАСHTИРИШ

Монография

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда

ходимларни бошқаришда

инновацион усуллардан

фойдаланишни

такомиллаштириш:

монография / Тўхтасинова

Д.Р. - Фарғона

политехника институти.

Фарғона, AL-FERGANUS,

2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and
innovation management in
the context of economic
transformation: monograph

/ Kurpayanidi K.I.,

edited by M.A.Ikramov. –

Fergana polytechnic

institute. AL-FERGANUS,

2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с. ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б. ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортинг ташкилий-иқтисодий механизларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойихалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

CAD/CAM/CAE TIZIMLARIDA
LOYIXALASH ASOSLARI

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu. Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.
ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш: монография / Рахмоназаров П.Й. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 170 б. ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.
ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.
Methodological aspects of
tourism and recreational
activity management in
Uzbekistan: changes and
prospects: Monograph
/Mirzaev A.T.; ed G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.
Innovative paradigm of
corporate governance at
textile enterprises:
methodology, experience
and development prospects:
monograph /Muminova
E.A.; ed. G. Sh.
Khankeldiyeva - Fergana:
Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

